

GUIA SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 2021

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN
DEL PROGRAMA DE PSICOLOGÍA
Fundación Universitaria de Popayán

FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA DE POPAYÁN

COORDINADORES

Claudia Lorena Burbano
Fundación Universitaria de Popayán
Martha Isabel Carvajal
Fundación Universitaria de Popayán
Diana Isabel Giron
Fundación Universitaria de Popayán
Angela Patricia Giron
Fundación Universitaria de Popayán

AUTORES.

Juan David Oviedo
Eliana Caldas
Stefany Correa
Lesly Manuela Gonzalez Ibarra
Yazmin Fernanda Ortega Gómez
Claudia Lorena Palechor Chicangana
Jessica Tatiana Navia Gómez
Itzabella Villota Trochez
Maria Alejandra Fajardo Meneses
Jheimy Dayana Delgado Benavides

Contenido

• PRESENTACIÓN.....	4
• ¿QUÉ ES UN SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN?.....	5
• SEMILLERO TROPUS DEL PROGRAMA DE PSICOLOGÍA SEDE POPAYÁN	5
• MISIÓN.....	6
• VISIÓN.....	6
• OBJETIVO GENERAL	7
• OBJETIVOS ESPECÍFICOS	7
• TAREAS Y RESPONSABILIDADES DE LOS MIEMBROS DEL SEMILLEROS.....	8
○ <i>Líder General del Semillero</i>	8
○ <i>Líder de las líneas de trabajo</i>	9
○ <i>Estudiante de apoyo</i>	9
○ <i>Miembros del semillero</i>	9
○ <i>Asistentes al semillero</i>	9
• TEMÁTICAS DE TRABAJO	10
○ <i>Psicología social y comunitaria</i>	10
○ <i>Psicología de la Salud y Clínica</i>	11
○ <i>Psicología Educativa</i>	12
• PERFIL DEL SEMILLERISTA	13
• REQUERIMIENTOS PARA INGRESAR A TROPUS	14
• BENEFICIOS DEL SEMILLERO TROPUS.....	14
• ALGUNAS EXPERINECIAS	16

PRESENTACIÓN

La siguiente cartilla tiene como objetivo presentar de forma didáctica la información detallada sobre el semillero de investigación TROPUS, vinculado a los proyectos de Investigación y Desarrollo de la Fundación Universitaria de Popayán (FUP), dando a conocer sus inicios, significado, formación, eventos destacados, grupos de estudio y las líneas de investigación adscritas a este grupo. Además de ser una invitación para todos los estudiantes de la Fundación universitaria de Popayán a que conozcan los espacios extracurriculares que brinda la universidad y cómo este los ayudará en su formación integral tanto a nivel personal y académico.

¿QUÉ ES UN SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN?

Es un espacio extracurricular que brinda la universidad, esto con el objetivo de fortalecer los procesos de apropiación del conocimiento y formación del pensamiento crítico por parte de los estudiantes, además, de incentivar la creación de proyectos de investigación que visibilicen el conocimiento adquirido y generen soluciones a los problemas del contexto regional, nacional o internacional buscando contribuir a la transformación social, económica y cultural.

SEMILLERO TROPUS DEL PROGRAMA DE PSICOLOGÍA SEDE POPAYÁN

Hace alusión al término Tropo que refiere un grupo de filósofos que luchaban contra la filosofía dogmática de su época que proponía una sola manera de ver el mundo y el conocimiento. Desde su origen TROPUS se propone mirar, estudiar y comprender las realidades sociales, desde diversas perspectivas. Por lo anterior, plantea la necesidad de establecer un diálogo entre las diversas corrientes de la psicología y otras ciencias y disciplinas.

MISIÓN

“TROPUS” es un semillero de investigación conformado por estudiantes y docentes que buscan formarse como investigadores. Enfatizado en la perspectiva inter y transdisciplinaria en la investigación, promueve el fortalecimiento de los procesos psicosociales abordando a la persona desde las dimensiones cognitiva, social y psicoafectiva.

VISIÓN

En el 2021 el semillero de investigación “TROPUS” será un grupo reconocido a nivel local y nacional, caracterizado por su participación en eventos académicos y por la generación y apropiación de conocimientos científicos. Este semillero estará integrado por personas que se formen permanentemente y quienes tengan una conciencia crítica y científica frente a las problemáticas y dinámicas sociales.

OBJETIVO GENERAL

Formar jóvenes investigadores a través de una perspectiva inter y transdisciplinaria, con el fin proveer a los estudiantes un conjunto de habilidades necesarias para desarrollar

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Fortalecer la escritura académica a través del desarrollo de capacitaciones, asesorías y ejercicios de escritura académica.
- Fortalecer la aplicación adecuada de vocabulario, categorías analíticas y herramientas conceptuales, teóricas y técnicas para la elaboración de propuestas de investigación formativa.
- Capacitar a los estudiantes sobre el uso correcto de las diferentes herramientas de gestión de información y la elaboración de productos de investigación.
- Motivar la participación de los jóvenes investigadores en eventos académicos.
- Generar vínculos y alianzas estratégicas con investigadores de otras regiones del país, con investigadores internacionales y organizaciones sociales y/o comunitarias y diferentes tipos de instituciones.

TAREAS Y RESPONSABILIDADES DE LOS MIEMBROS DEL SEMILLEROS

Organigrama

Líder General del Semillero

Es el responsable de coordinar actividades de formación para las diferentes líneas de trabajo de semillero, además, se encarga de organizar espacios de encuentro con los líderes de cada línea, con el fin de crear un lenguaje común y articular esfuerzos en pro del cumplimiento de la misión y visión de semillero.

Líder de las líneas de trabajo

Se encarga de guiar, orientar y desarrollar procesos de formación con los estudiantes en función de los objetivos, la misión y visión del semillero y los temas específicos de cada una de las líneas de trabajo

Estudiante de apoyo

Es un miembro del semillero que apoya directamente al líder de línea en la coordinación del trabajo con sus compañeros. Puede ser un estudiante del nivel de caminantes o formador de formadores.

Miembros del semillero

Son estudiantes y/o egresados que participan activamente en los procesos de formación del semillero y siguen los diferentes niveles de formación hasta llegar a ser “formador de formadores”. Apoyan en la elaboración de los diversos productos de investigación y en la visibilización del semillero de investigación.

Asistentes al semillero

Son estudiantes de los diversos programas de la FUP o matriculados en otras instituciones educativas que participan esporádicamente en los espacios de formación del semillero pero no siguen necesariamente sus niveles de formación.

Niveles de Formación de los estudiantes

- *Cognoscentes*
- *Caminantes*
- *Formador de formadores*

TEMÁTICAS DE TRABAJO

Psicología social y comunitaria

- Acciones colectivas
- Construcción de paz
- Formación política
- Víctimas del conflicto armado
- Género y violencia de género
- Memorias colectivas
- Organizaciones y movimientos sociales
- Emprendimiento social
- Psicología ambiental

Psicología de la Salud y Clínica

- Calidad de vida
- Salud Mental
- Promoción de la Salud y Prevención de la enfermedad
- Procesos de salud-enfermedad
- Sexualidad humana
- Humanización en servicios de salud

Psicología Educativa

- Educación y neurociencias
- Educación en la comunidad sorda
- Rendimiento académico
- Educación y etapas del desarrollo
- Educación inclusiva
- Problemas de aprendizaje

PERFIL DEL SEMILLERISTA

El investigador o investigadora en el área de las ciencias sociales y humanas (así como en otras), es el profesional o estudiante encaminado a la generación de conocimientos, estando dispuesto a compartirlos con el fin de mejorar la calidad de conceptos teóricos y prácticos que existen y nunca obrando en contra del bienestar colectivo desde sus investigaciones; siendo regido por la ética profesional y alcances legales que cubren a su profesión.

Este se dedica a la creación de contenido mediante el uso del método científico, acompañado de la abstracción para generar además productos, teorías, métodos y sistemas que permitan el desarrollo integrado de nuevas prácticas o perspectivas hacia nuevos conocimientos en búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida de los demás, así como la gestión de nuevas investigaciones o proyectos.

Se caracteriza por su responsabilidad y empeño en la labor que desarrolla, adicional al trabajo en equipo con otros colegas de su enfoque hasta otras disciplinas profesionales que integradas permiten el funcionamiento adecuado del trabajo colectivo en pro de un mismo objetivo. El investigador puede estar dirigido por sus intereses personales en las investigaciones, quiere decir que decide que investigar, pero no permite que estos mismos intereses incursionen en la recolección e interpretación de los datos, como tampoco en las conclusiones de las investigaciones. Por eso la curiosidad siempre es bienvenida desde la responsabilidad y honestidad de la labor para compartir conocimiento verídico y con un propósito.

REQUERIMIENTOS PARA INGRESAR A TROPUS

Recuerda que para ser parte del semillero necesitas compromiso y dedicación. Sin embargo, si no cuentas con el tiempo y te interesan estos temas también tenemos un grupo de estudio llamado: Cátedra libre de Ignacio Martín Baró.

Los docentes y estudiantes que desean adquirir mayores conocimientos en temas asociados con la psicología social comunitaria y psicología política, sin incorporarse formalmente en los semilleros de investigación de la universidad.

A continuación, se presentan de forma cronológica los eventos más importantes del semillero de investigación TROPUS desde sus inicios hasta la fecha actual.

BENEFICIOS DEL SEMILLERO TROPUS

- El pertenecer al semillero de investigación es un gran paso durante la formación del profesional, en medida que este se comprometa con su labor, pues claramente esto brindará aportes al perfil personal y académico, ya que en el desarrollo de la investigación se generaran conocimientos personales sobre sí mismo, como conocer y definir los propios intereses sobre qué camino tomar una vez convertidos en profesionales, así como aportes específicos en áreas académicas que facilitan la comprensión de las diferentes disciplinas
- Implementar y mejorar cualidades como las relaciones interpersonales en el trabajo en equipo, como la habilidad de la comunicación al mismo tiempo que se aporta al área académica nuevos conocimientos que

podrán ser usados a voluntad. Mediante esto aptitudes como la responsabilidad mejorarán junto a la dedicación de tiempo al trabajo mientras se crea un beneficio bilateral, tanto personal como profesional hasta la experiencia, conociendo diferentes áreas de investigación, por lo que sin importar la edad del participantes se llegará a la cualidad de poder encajar en los diferentes campos de la investigación, como en instituciones públicas o el sector empresarial.

- Hacer parte de una agrupación como esta permite implementar dichos conocimientos adquiridos en la vida diaria desde el ámbito persona, académico y laboral, generando un mejor desempeño en las tareas que se tengan gracias a la objetividad desarrollada en las investigaciones.
- Por otra parte, desde el sector universitario las líneas de investigación son definidas por el mismo estudiante; esto quiere decir que es el mismo participante quien decide en que enfocar su investigación y será apoyado por un equipo de profesionales que lo ayudarán a conseguir resultados a la vez que experiencia.

ALGUNAS EXPERIENCIAS

“Inicie en el semillero porque una amiga me habló a que se dedicaban, nos ha servido en la construcción de conocimientos para la vida y para desenvolvernos mejor en las materias, Nos ha ayudado a mejorar la Redacción. El semillero me ayudó a tener contacto directo con líderes sociales logrando obtener Aprendizajes significativos”.

Jazmín Fernanda Ortega Gómez Semestre: VII semestre, programa de Psicología.

“La profesora Ana María fue quien me motivo para dar inicio en el semillero, gracias a su información de que podía investigar un tema que me guste y es ahí dentro de el donde surge mi idea para investigar además poder verlo como una opción de grado, el semillero me ha enseñado muchas herramientas de búsqueda que me han servido en otras materias”.

Daihana Andrea Chagüendo Vega. Semestre: VII Semestre, programa de Psicología.

“En el año 2017 un amigo me comento que estaban iniciando grupos de estudios, decidí entrar para poder adquirir más conocimientos y cultivar mis habilidades, el aprendizaje que obtuve por medio del semillero fue el trabajo en equipo, el manejo del público gracias a las ponencias y redacción a la hora de escribir. Para finalizar quisiera decir que mi motivación fue la docente Claudia Burbano es una persona muy dedicada y entregada en su labor”.

Eliana Andrea Urbano Caldas. Egresada, programa de Psicología.

“Desde el inicio de la carrera me di cuenta que me gusta la investigación el cual fue mi motivación principal para ingresar al semillero, no tuve miedos o mitos entre con los ojos vendados a la investigación el cual me resulto satisfactorio a nivel personal, académico he disfrutado todo el camino he fallado, pero también he aprendido que es lo más importante, lo que más me ha enseñado el semillero

es a tener pasión por lo que se hace por lo que se está trabajando es el pilar de la investigación si no tienes pasión no vas a disfrutar nada”.

Chanel Daniela Fuertes Muñoz. Semestre: VII, programa de Psicología.

“Me motivo la misión que tiene TROPUS desde la línea social comunitaria, no hubieron miedos sino muchos retos ya que la investigación requiere de mucho compromiso , invito a todos a dejar a un lado los miedos atrevernos a escribir para otras personas, el semillero me ha enseñado el compromiso en el trabajo de campo, el conocer e ir un paso siempre más haya”.

Karen Tovar, VII Semestre. Programa de Psicología.

“La motivación al ingresar al semillero fue de la profesora Claudia Burbano me invito a participar y a conocer más del tema la curiosidad influyo a querer compartir con diferentes comunidades, los aprendizajes más significativos fue aprender asumir responsabilidades, retos, el liderazgo, debate, autocrítica, comunicación, articulación con otras universidades s de diferentes universidades y entender la realidad social a diferentes situaciones que atraviesan comunidades”.

Fabián Andrés Benavidez. Egresado 2019, programa de Psicología.

“Me invito a participar una amiga donde me di cuenta que era muy interesante participar en el semillero, los mitos que tuve era que era lo más aburrido del mundo, que era lo más difícil, tedioso en cual no es así, los aprendizajes que he tenido es que me cambio mi perspectiva de vida quieres averiguar leer y profundizar más en diversos temas he crecido personal y profesionalmente, he fortalecido Normas Apa y fortalecer procesos de búsqueda e investigación”.

Lesly Manuela González Ibarra. Semestre: VII, programa de Psicología

FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA DE POPAYÁN

Contacto:

investigacion.psicologia@fup.edu.co
apoyo.investigacion.psicología@fup.edu.co